

ЖИНОЯТ ИШИНИ ҚЎЗҒАТИШНИ РАД ЭТИШ АСОСЛАРИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7141555>

Фахриддинова Наргиза Шамсиддиновна

Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги юристи

Аннотатсия: Ушбу мақола, Жиноят ишени қўзғатишни рад этиш асосларининг вужудга келиши ва ривожланиш босқичлари хақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: “АВЕСТО” китоби, олий суд ҳоқимияти, Амир”- буюрмоқ, “Наҳий” қайтармоқ, Хожа Шамсиддин Кулол, Сайид Амир Кулол, Мавлоно Зайниддин Абу Бакр Тойбодий, Мир Сайид Барака

Abstract: This article expresses an opinion on the emergence and stages of development of the grounds for refusing to initiate a criminal case.

Key words: "AVESTO" book, supreme court authority, Amir"- to command, "Nahi" to return, Khoja Shamsiddin Kulol, Syed Amir Kulol, Maulana Zainiddin Abu Bakr Toybadi, Mir Sayyid Baraka.

Аннотатсия: В данной статье выражается мнение о возникновении и стадиях развития оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.

Ключевые слова: книга «АВЕСТО», верховная судебная власть, «Амир»- повелевать, «Нахи» вернуться, Ходжа Шамсиддин Кулол, Сайед Амир Кулол, Маулана Зайниддин Абу Бакр Тойбади, Мир Сайид Барака.

Кириш

Жамият ижтимоий ҳаётининг барча жараёнларида содир бўлаётган воқеалар ва ҳодисаларнинг келиб чиқиш сабабларини, уларнинг асосларини чуқур ўрганиш талаб этилади. Мантиқнинг мана шу қоидаси бизларни жиноят ишени қўзғатишни рад этиш институтини шаклланиши ва унинг тарихий ривожланиш босқичларини илмий-назарий жиҳатдан ўрганишга ундамоқда. Жиноят ишени қўзғатишни рад этиш асослари турлари, унинг шаклланиб бориш омиллари тараққиёт босқичлари, шу билан бирга бугунги кундаги ҳолатини ҳар жиҳатдан таҳлил этиш мазкур институтни

варивожлантириб бориш ҳақида фикр-мулоҳазалар юритиш имкониятларини яратиб боради.

Тарихимиз шундан далолат берадики, мамлакатимизнинг ҳудудида қадимдан мавжуд бўлган давлатларда узоқ асрлар давомида маҳаллий одатлар ҳуқуқи ҳамда энг қадимги динлардан бири бўлган зардуштийлик динининг асосий диний манбаси бўлган муқаддас “АВЕСТО” китоби асосида тартибга солиб келинган. Ўз даврининг қомусий асари ҳисобланган “АВЕСТО”да қилинган ҳар қандай жиноятларга қўлланиладиган қаттиқ жазо чоралари қатъий қилиб белгилаб қўйилган. Минтақамизга араб босқинчиларининг кириб келиши ва мамлакатимиз ҳудудини араб халифалиги таркибига киритилиши жиноят ва жазо тизимига бир қатор ўзгаришлар олиб кирди. Араблар босқинидан то Марказий Осиё давлатлари Чор Россияси томонидан истисно қилингунча бўлган даврларда мамлакатимиз ҳудудида мавжуд бўлган феодал давлатлар тузилмаларида, яъни ўша даврлар ўзаро келиша олмаётган Хива ва Қўқон хонлиги ҳамда Бухоро амирликларида жиноят ва жазо тизими маҳаллий одат нормалари билан биргаликда ислом динининг ақидавий қарашлари сингдирилган шариат билан чамбарчас боғлиқ бўлган нормалар билан ҳам тартибга солинган эди. Феодал тузуми даври бўлган бу даврларда жиноят ишларини юритувчи олий суд ҳокимияти бўлган қозихоналар хон ва амирлар назорати остида иш юритганлар. Бу даврларда жиноят ишларини кўриб чиқиш ва ҳукм чиқариш ҳуқуқига эга бўлган қози калонни, яъни ўша даврлар олий судьяни ишга тайинлаш ва уни ишдан олиб ташлаш хонлар ва амирларга боғлиқ бўлган. Хонликлар ва амирликда қозилик суд ишларини юритишда дастлабки тергов ишлари бўлмаган. ХХ асрнинг дастлабки ўн йилликларига қадар Марказий Осиё ҳудудида, жумладан юртимизда жиноят-процессуал муносабатлар Жиноят-процессуал кодекси ёки шунга ўхшаш бўлган махсус қонунлар билан эмас, балки шариат нормалари ёки бошқа турдаги ҳужжатлар билан тартибга солинганлиги туфайли жиноят ишини қўзғатиш, жиноят ишини тугатиш ёки жиноят ишини қўзғатишни рад этиш сингари тушунчалар умуман бўлмаган. ХХ асрнинг ўттинзинчи йилларидан сўнг ижтимоий жиҳатдан хавфли бўлмаган жиноятни содир этган шахсларни “Жавобгарликдан озод этиш” жумласи қўлланила бошланди. Бу жиноят ва жазо тизимида жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институтини жавобгарликдан озод қилиш асосларининг вужудга

келиши ва унинг тарихини ўрганиш йўли билан таҳлил қилиш имкониятларини яратиб беради.

Жиноий жавобгарликдан озод қилиш, жиноят ишини қўзғатишни рад этиш асосларини тараққий этиб бориши босқичларидан таҳлиллار шуни кўрсатадики, инсон ҳаётини, унинг келажагини ҳал этишда муҳим аҳамиятга эга бўлган бундай асосларнинг юзага келиши ва ҳаётда қўлланилиб борилиши тасодифий эмас. Жиноят содир этишда айбланаётган шахсни жазоламасдан туриб, адолатни қарор топтириш йўли билан жавобгарликдан озод этиш асослари узоқ асрлар давомда шаклланиб келган десак хато бўлмайди. Бундай жараён тарихда мавжуд бўлган ижтимоий тузумлар, давлатларнинг тузилиши, бошқарув шакллари, уларнинг ҳукмрон мафкураси, жиноятчиликнинг ҳар қандай турларига қарши олиб борган сиёсати ва шу сингари кўплаб омиллар асосида шаклланиб ривожланиб келган. Инсоният тарихининг қайси даврига назар ташламайлик жиноят ишини қўзғатишни рад этиш асослари жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахс ҳамда жабр кўрган шахснинг ўзаро ярашуви, адолатнинг қарор топиши, уларни тегишли мансабдор шахслар томонидан кечириб юборилиши, шунингдек агар етказилган бундай ҳолатларда етказилган зарарни қоплаб бериш ҳисобига жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ва жавобгарликдан озод этилиши ва шу сингари бир қатор кўрнинишларда мавжуд бўлган.

Минтақамизда Ислом динининг ривожини ва фиқҳ илмининг тараққиёти адолат тамойилларининг жамият ҳаётида мустаҳкамланиб боришида муҳим рол ўйнайди. Барча мусулмон мамлакатларида катта аҳамиятга эга бўлган фикрларни илгари сурган буюк ватандошимиз Бурхониддин Марғилоний фиқҳ илмига катта ҳисса қўшган буюк алломалардан биридир. Бурхониддин Марғилоний томонидан ёзилган “Ҳидоя” асари мана бир неча асрдирки ўз қимматини йўқотмасдан келмоқда. Бурхониддин Марғилонийнинг доимо адолат тарафдори бўлиб келган, унинг “Айбдорнинг ўз қилмишига иқрор бўлганлиги, ҳақиқатни аниқлашдаги энг яхши далил” деган фикри буни исботлаб беради.¹

Арабларнинг минтақамизга бостириб кириши, уларгача бўлган босқинлар сингари она заминимизга катта зарар келтирди, лекин шу билан бирга араблар истилосининг кейинги даврларда минтақамиз ҳаётининг барча соҳаларида шакланган нормалар шундоқ ҳам бой

бўлган маънавий, маданий, иқтисодий ҳаётимизда ва қадимий қадриятларимиз илдизларида чуқур из қолдирди.

Миллий ҳуқуқий тарихимизнинг ажралмас қисми ҳисобланган шариатнинг муҳим жиҳатларини бугунги кунга қадар ҳаётимизда тутиб келаётган ўрни ҳақида фикр филдириб олимларимизнинг Х. Бобоев ва З. Ғофуровлар қўйидагиларни такидлаб ўтдилар “Ислоннинг аҳкомлари, шариати, қонун-қоидалари, талаблари деярли барча даврларда, аксар умуминсоний эҳтиёжларга ҳам мос келади. Ислон манбалари бўлган Қуръон ва Ҳадисларда илоҳиятга ишониш, руҳий покланиш, иймон, виждон, эътикод, адолат, инсонпарварлик, меҳр-муруват, ҳалоллик, фидоийлик, ҳуллас инсон маънавий камолотининг асоси бўлмиш одоб-ахлоқ тарбиясининг барча муаммолари қамраб олинган”¹

Ислон динининг замонлар ўзгараётган бўлсада одамларнинг иймон-эътиқодини мустаҳкамлаб, уларни тўғри йўлга даъват этиб келаётганлиги, адолат тамойилларини устун қўйиб келаётганининг асосий сабаби, ислоний қадриятларнинг умумбашарий аҳамиятга эга эканлигидадир. Ислон динининг умумбашарий қадрият илоҳий таълимот сифатида барҳаётлигини таъминлаб келаётган асосий омил унинг манбаидир. Ислон динида Қурони Карим биринчи манба ҳадиси Шарифлар эса иккинчи манба ҳисобланади.

Қуръони Карим Аллоҳ таоло томонидан ўз бандаларига ул зоти муборак орқали йигирма уч йил мобайнида пешма-пеш келиб турган. Унда инсонлар учун керак бўлган ҳикматлар, қонун-қоидалар, нормалар, йўл-йўриқлар баён этилган.

“Қуръонда 114 сура бўлиб, ҳар бирининг ўз атамаси бор. Унда шунингдек, 6666 та оят бордур, бунинг 1000 та оят “Амурдур” яъни Аллоҳ таолонинг буйруқларидирким, уларни қилмоққа мўмин бандаларни буюрмишдир. Яна 100 та оят “Наҳийдир” яъни мўмин бандаларни қилманглар деб қайтарган ишларидур.

“Амир”- буюрмоқ, “Наҳий” қайтармоқдир. Алоҳнинг буюрган ишлари эрса барчаси яхшилиқдур, унинг қайтарган ишлари барчаси зарарликдир. Демак Аллоҳ таоло инсонларни яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтариш экандур”.

Ислон динининг муқаддас манбаларидан бири ҳадиси Шариф ҳисобланиб у пайғамбаримизнинг сўзлари дин, ахлоқ, шариатни ўз ичига қамраб олган йўл-қўриқлардир. Ислон динида шундай ажойиб

ғоялар, таълимотлар, ўғитлар, қонун қоидалар мавжудки уларга амалий фаолиятда асосланиш фақат мусулмонларгагина эмас, мусулмон бўлмаганларга ҳам умуминсониятга ҳам жуда зарур ва муҳимдир.

Ислом дини асослари, шариат қонун-қоидалари билан танишар эканмиз, уларда ахлоқий имкониятлар, поклик, иймон-этиқод, ҳалоллик, ишонч-ихлос, виждон, адолат билан боғлиқ бўлган бирорта ҳам масала этибордан четда қолмаганини кўрамиз. Ислом динида илгари сурилган ҳар бир ғоя инсоният учун бевосита аҳамиятли бўлган судлар, йўл-йўриқлар, асосий таълимотлар ва қоидалардир. Ислом динида ўзаро келишмовчиликлар ва душманлик тинч ҳаётнинг ва тараққиётнинг душманидир, аксинча кечиримлилик, бағрикенглик, инсонпарварлик, муруватлилик юксак маънавият ва етуклилик белгисидир. Ислом динида шахс ва жамият муносабати, мукаммал, адолатли тарзда ҳал этилган, бу динда тенглик, биродарлик шиори мавжуд. Адолат инсон манфаати, унинг кадр-қиммати деган ғоя ислом фикри ва шариат қонунларида катта ўрин тутган.

Ислом ўз жонига қасд қилиш ва қотилликни қатъиян ман этади, одатларни бировларга жабр қилмасликка, одатларнинг мол-мулкига зиён етказмасликка чақиради, мабодо зарар етказувчилар бўлса жазоланиши кераклигини уқтиради. Ислом дини шакланган даврлардан бошлаб, то бугунги кунга қадар инсонпарварлик, миллатпарварлик, тенглик, адолатпарварлик, ўзаро ҳурмат ғояларини кенг тарғибот-ташвиқот этиб келмоқда. Инсон маънавий оламини бойитадиган, тинчлик, тотувлик, адолатни, инсонпарварликни таъминлайдиган манбаларни авайлаб асраш бугунга келиб қачонгидан кўра ҳам муҳимроқ бўлиб келмоқда, бундай жараёнларда ислом динининг ўрни бениҳоя даражада каттадир.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев қуйидаги сўзлари бунинг далилидир.

“Азалий қадриятларимиз ва ахлоқий фазилатларни ўзида мужассам этган муқаддас динимизни асраш ва кадрлаш ҳар биримизнинг шарафли бурчимиздир. Ислом-ҳақиқатни англаш демакдир, у одамзотни эзгу амалларни бажаришга ундайди, ҳар биримизни яхшиликка ва тинчликка чорлайди, ҳақиқий инсон бўлишга ўргатади”¹

Ислом динида адашиб ёмон йўлларга кириб қолган, билиб-билмасдан жиноят содир этган, қилган ишидан чин дилидан пушаймон бўлган, ўз хатоларини тушунган кишиларга нисбатан кечиримли бўлиш инсонпарварлик эканлиги таъкидлаб ўтилади.

Ислом динининг муқаддас манбаи бўлган Қуръон Каримда “Эй мўминлар, сизларга ўлдирилган кишилар учун озод қилиш муқобиллигига озод қилишнинг, қул учун қулдан аёл учун аёлдан қасос олиш фарз қилинди. Эндикимга биродари томонидан бироз авф қилинса, яъни қотилликдан қасос олиш ўрнига товон олишга рози бўлинса, у ҳолда яхшилик билан бўйсунуш ва чиройли тарзда товон тўланиши лозим”²

Ислом дининг инсонпарварлик тамойилларига асосланган ушбу ғояси неча асрлардан буён кўплаб дунё давлатларида амал қилиб келинмоқда.

Мамалакатимиз ҳудудида мусулмон олами қонунчилиги, шариат ҳукмрон бўлган даврларда ислом ҳуқуқи-фиқҳ асосида жиноий жавобгарликдан озод қилиш турлари амалда бўлган. Уларга мувофиқ жиноят содир этган шахсни жавобгарликдан озод қилишнинг энг асосий шартларидан бири у жабр кўрган киши билан ярашиши ва товон тўлаш орқали етказилган зарарни қоплаш бўлиб ҳисобланган.

Бой тарихимизни мукамал ўрганиб чиқадиган бўлсак узоқ даврлар давомида тартибга солинадиган муносабатлар ўзининг кўплиги жиҳатлари билан шариатдаги принципларга асосланганлигини кўришимиз мумкин.

Минтақамизда адолат устиворлигини таъминлашга бўлган эътибордан қандай бўлганлигини Амир Темурнинг ҳукмронлик фаолиятида ва унинг давлатни бошқариш сиёсатида кўришимиз мумкин. Буюк соҳибқироннинг “Агар душманинг бош уриб паноҳинга келса, раҳм қилиб яхшилик ва муруват кўрсатил” деб айтилган сўзларида ҳам кечириш маъноси баён қилинганлигини сезамиз.

Амир Темур улуғ давлат арбоби бўлиши билан бирга, адолат тарафдори, мазлумлар ғамхўри, илм-фан ва дин раҳномоси бўлган. У бутун умри давомида даврнинг улуғ мутафаккирлари, пирлари билан суҳбатдош бўлди, уларнинг панд насиҳатлари, йўл-йўриқлари ва кўмаклари шарофати билан ўз давлатининг асосларини яратди.

Маълумки Амир Темур ҳукмронлиги даврида салтанат ҳудудида шариат нормаларига амал қилинган, буюк соҳибқирон Хожа Шамсиддин Кулол, Сайид Амир Кулол, Мавлоно Зайниддин Абу Бақр Тойбодий, Мир Сайид Барака сингари улуғ диний алломаларни ўзига пир деб билган, уларнинг таълимотларидан салтанат адолатни тантана қилишда фойдаланган.

“Яна тажрибамдан шуни кўриб билдимки,-дейди Амир Темур,- давлат агар дину ойин асосида қўрилмас экан, тўра-тузукка боғланмас экан, ундай салтанатнинг шукуҳи, кудрати ва тартиби йўқолади. Бундай салтанат ялонғоч одамга ўхшарким, уни кўрган ҳар кимса назарини олиб қочади. Ёхуд касу нокас тап тортмай кириб чиқадиган томсиз, эшиги-тўсиғи йўқ уйга ўхшайди. Шунинг учун мен ўз салтанатим биносини дини ислом, тўра ва тузук асосида мустаҳкамладим....Ўз салтанатимни шариат билан безадим.”¹

Амир Темур ўз давлати ҳудудларида қонун устиворлигини таъминлашда, адолатни тантана қилишида Қуръони Карим ва Ҳадис талабларига қатъий амал қилган, уларга зид бўлган ишларни қилишга йўл бермаган. Амир Темур ўз давлатини инсонпарварлик тамойилларига таянган ҳолда бошқарди. Адолат кучда эмас куч адолатдадир деган шиор Амир Темурнинг бош шиори эди.

Амир Темур даврида мавжуд бўлган тарихий шарт-шароитлар ва имкониятлар, ҳуқуқий ғоявий-сиёсий қулайликлар бу даврларда Мовароуннаҳр ва Хуросонда давлатнинг мустаҳкамланиб унинг ички сиёсатида инсонпарварлик биринчи ўринга қўйилганлигини, Амир Темурнинг уломолар ва фозилу фузалолар билан ўтказилган кенгашларда адолатли сиёсатга катта эътибор қаратилганлигини Низомиддин Шомий ўзининг “Зафарнома” асарида ёзиб қолдирган.²

Амир Темур ва Темурийлар салтанати барҳам топгач минтақамизда пайдо бўлган хонликлар бу жойларда сиёсий вазиятни издан чиқариш билан бирга ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маданий ҳаётга ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатди.

Минтақамизда юзага келган бундай сиёсий танглиқдан фойдаланган ҳолда XIX асрнинг иккинчи ярмида Чор Россияси бу жойларни зўрлик билан босиб олди ва ўз мустамлакасига айлантirdи. Туркистоннинг чор Россияси томонидан босиб олинishi ўлкамиз тарихидаги энг қора, энг қонли саҳифадир.

Абдурауф Фитрат юртимизни чоризмнинг том маънодаги мустамлакасига айланиб қолганидан афсусланиб ва ғазабга келиб, эллик йилдан бери эзилдик, таҳқир этилдик, қўлимиз боғланди, тилимиз кесилди, оғзимиз қопланди, еримиз босилди, молимиз таланди, шарафимиз юмрилди, номусимиз ғазб қилинди, ҳуқуқимизга тажовуз бўлди, инсонлигимиз оёқлар остига олинди...Кўрдим, кездим,

эшитдим, ўқидим. Мамлакатлар орасида Туркистонимиз каби бахтсиз бир мамлакат йўқдир"³ деб ёзган эди.

Юртимиз ҳудуди чор Россияси томонидан истило қилингандан сўнг суд соҳаси бирн қатор қонуний актлар қабул қилган бўлсада, аксарият ҳолатларда жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни жазолаш ёки уни жазодан озод этиш масалалари қозилар томонидан шариат ва маҳаллий одат нормалри асосида амалга оширилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Х.Бобоев.З.Ғофуров.Ўзбекистонда сиёсий ва маънавий-маърифий таълимотлар тараққиёти.Т "Янги аср авлоди" 2001 йил.105-бет.
2. Алихонтўра Соғуний.Тарихи Мухаммадий.Иккинчи китоб Т.1991 йил 150-151 бетлар.
3. Ш.М.Мирзиёев.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.Т. "Ўзбекистон" 2018 йил, 30-бет.
4. Қурони Карим
5. Низомиддин Шомий "Зафарнома" Т. "Ўзбекистон" 1996 йил 550-бет.
6. Ҳамидулла Болтабоев.Юрт қайғуси-Шарқ юлдузи.1992 йил 4-сон.181-бет.